

БИОЛОГИЯ

Е. Х. ЗОЛОТАРЕВ, Ю. А. ЕЛИЗАРОВ

ИССЛЕДОВАНИЕ ХЕМОРЕЦЕПЦИИ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ. МЕСТА ЛОКАЛИЗАЦИИ ВОСПРИНИМАЮЩИХ РЕПЕЛЛЕНТЫ ХЕМОРЕЦЕПТОРОВ У КЛЕЩА *IXODES PERSULCATUS* P. SCH.

В опытах 1960 г. мы установили, что клещ *Ixodes persulcatus* воспринимает репелленты хеморецепторами, расположенными на двух последних члениках передней пары ног [1]. При дальнейшем исследовании этого вопроса мы решили оценить значение хеморецепторов тарзуса и претарзуса раздельно.

Реакция клещей на репелленты после удаления хеморецепторов на передней паре ног

Репеллент	Условия опыта [2]	Клещи без органа Галлера			Клещи без претарзуса		
		число клещей	реакция на контакт	реакция на запах	число клещей	реакция на контакт	реакция на запах
Кюзол	на бумаге	6	6	0	5	0	5
	на руке	10	9	1	10	0	10
	с кольцом	10	—	0	10	—	7
РЯ-11	на бумаге	5	5	0	5	0	5
	на руке	8	6	2	10	0	10
	с кольцом	9	—	1	10	—	0
R-209	на руке	8	8	0	8	2	6
	на бумаге	8	8	0	8	0	8
	с кольцом	8	—	0	8	—	2
ДМФ	на руке	9	9	0	9	1	4
	на бумаге	7	5	0	9	0	6
	с кольцом	9	—	0	9	—	1
По всем репеллентам	на руке	28	28	0	27	3	20
	на бумаге	33	23	3	37	0	34
	с кольцом	36	—	1	37	—	10

Места локализации хеморецепторов, воспринимающих репеллент, выясняли при помощи удаления участков кутикулы, содержащих чувствительные элементы. Операции проводили под бинокулярным микроскопом.

В первой серии опытов при помощи микроскальпеля на тарзусе производили удаление органа Галлера. Во второй серии экспериментов ампутировали претарзус. Операции производили на обеих лапках одновременно. После операции клещей помещали во влажную камеру на 1—2 часа, а затем ставили опыт по методике определения характера действия репеллента [2].

Биоэлектрическая активность хеморецепторов клеща *Ixodes persulcatus* (↓ — момент раздражения):

а — залп импульсов при отведении от органа Галлера в ответ на раздражение струей воздуха с запахом аммиака (отметка времени равна 10 μ); б — биопотенциалы трихонидной хеморецепторной сенсиллы в ответ на контактное раздражение 0,1 М NaCl (отметка времени равна 10 μ); в — активность хеморецепторов пульвиллы через 2 секунды после начала раздражения 0,1 М NaCl (отметка времени равна 500 μ)

Клещи без органа Галлера сохраняют способность реагировать на репеллент при контакте с ним, но почти целиком теряют способность воспринимать его запах. Если же сохранить орган Галлера, но удалить претарзус, клещи уже не могут воспринимать контакт с репеллентом, а реагируют только на запах, или, если они его не чувствуют, проползают пропитанный участок (таблица).

После удаления претарзуса клещ, приблизившись к репеллентному барьеру, не опускает на него передние ноги, а держит их вытянутыми и поводит ими из стороны в сторону. После операции клещи довольно быстро оправляются, но при движении не используют передние ноги как орган ходьбы. Удаление органа Галлера сказывается на общем состоянии клещей: они становятся малоактивными, медленно ползут вверх и не реагируют на приближение руки.

Применение электрофизиологических методик позволило подтвердить данные опытов с удалением чувствительных элементов. При введении микроэлектрода в капсулу органа Галлера удалось зарегистрировать залпы импульсов в ответ на раздражение струей воздуха, содержащей пахучие вещества (рисунок, а). Некоторые волоски на дистальном конце тарзуса обладают свойствами контактных хеморецепторов. Используя специальную методику отведения биопотенциалов [3], мы смогли наблюдать ответы этих рецепторов на раздражения различными солями (рисунок, б). Нам удалось также зарегистрировать ответы хеморецепторов пульвиллы претарзуса при контактном химическом раздражении (рисунок, в).

Морфологии органа Галлера и его ольфакторной функции посвящен ряд работ [4—6]. Однако данных, подтверждающих расположение контактных хеморецепторов на дистальной части тарзуса и претарзусе, пока неизвестно.

Таким образом, мы установили, что действие репеллента на клеща *Ixodes persulcatus* проявляется в виде стимуляции контактных хеморецепторов, расположенных на дистальной части тарзуса и претарзусе, а также ольфакторных хеморецепторов органа Галлера.

ЛИТЕРАТУРА

1. Елизаров Ю. А. Физиологические свойства хеморецепторов клеща *Ixodes persulcatus* P. Sch. при действии репеллентов. «Вестник Московского университета», серия биологии, почвоведения, № 4, 1961.
2. Золотарев Е. Х., Елизаров Ю. А. О методике лабораторного испытания репеллентов против клещей *Ixodes persulcatus* P. Sch. «Медицинская паразитология и паразитарные болезни», № 4, 1962.
3. Hodgson E., Roeder K. Electrophysiological studies of arthropod chemoreception. I. General properties of the labellar chemoreceptors of Diptera. *J. Cellular and Compar. Physiol.*, 48, No. 1, 1956.
4. Hingle E., Morrilton C. The sensory perception of *Argas persicus*. *Parasitology*, 5, No. 3, 1912.
5. Lees C. T. The sensory physiology of the sheep tick *Ixodes ricinus* L. *J. Exptl Biol.*, 25, No. 2, 1948.
6. Totre R. Beiträge sur Sinnesphysiologie der Zecken. *Z. Vergl. Physiol.*, 19, Nr. 1, 1933.

Поступила в редакцию
12. 12 1961 г.

Кафедра
энтомологии